

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4400

p-ISSN 3082-5733

VOLUME II, ISSUE I

ACADEMIC FRONTIERS

A Multidisciplinary E-Publication

JANUARY 2026
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Pagtataguyod ng Influencer Marketing sa Responsableng Pagkonsumo at Produksyon

Alyanna E. Custodio¹, Jomar O. Apelacio², Allan Joseph U. Bosque³, Rinalee P. Jacobe⁴,
John Jeric M. Lim⁵, Ronn Paula A. Mendoza⁶, Shenna N. Samoya⁷, Kristel Dianne B. Suba⁸,
Mary Joy M. Vinoya⁹, Maryse Bianca M. Billy¹⁰, Rommel DG. Aquino¹¹

¹⁻¹¹Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology, Manila, Philippines

Kaukulang E-mail: custodioalyanna.cbpa@gmail.com¹, apelaciojo.cbpa@gmail.com²,
bosqueaj.cbpa@gmail.com³, jacoberlp.cbpa@gmail.com⁴, limjjericm.cbpa@gmail.com⁵,
mendozarpa.cbpa@gmail.com⁶, samoyasn.cbpa@gmail.com⁷, subakdb.cbpa@gmail.com⁸,
vinoyamjm.cbpa@gmail.com⁹, mbbilly@earist.edu.ph¹⁰, raquino@earist.edu.ph¹¹

Date received: January 15, 2026

Date revised: January 16, 2026

Date accepted: January 19, 2026

Originality: 94%

Grammarly Score: 100%

Similarity: 6%

Abstrak.

Layunin ng pananaliksik na ito na suriin ang impluwensya ng social influencer marketing sa pagtataguyod ng responsableng pagkonsumo at produksyon (SDG 12) sa mga mag-aaral ng Marketing Management sa EARIST-Manila. Ginamit ang kwalitatibong disenyo na may case study approach upang malalim na maunawaan ang mga karanasan at opinyon ng mga respondente. Sa pamamagitan ng purposive sampling, nakapanayam ang mga piling mag-aaral gamit ang semi-structured interview guide, at ang mga datos ay isinailalim sa tematikong pagsusuri. Natuklasan sa pag-aaral na ang mga social influencer ay may mahalagang papel sa paghubog ng gawi ng mga mamimili sa pamamagitan ng pagbuo ng relasyon ng konsyumer at influencer at pagbibigay ng edukasyonal na nilalaman. Ang kredibilidad at expertise ng influencer ay napatunayang mas epektibo sa panghihikayat kaysa sa tradisyunal na adbertismo. Gayunpaman, lumitaw na hindi sapat ang impluwensya sapagkat ang mataas na presyo at limitadong accessibility ng mga sustainable na produkto ay nananatiling pangunahing hadlang sa aktwal na pagbabago ng gawi. Binigyang-diin sa konklusyon na ang etikal na pananagutan at katapatan ng mga influencer ay susi upang mapanatili ang tiwala ng publiko at matagumpay na maitaguyod ang mga layunin ng responsableng pagkonsumo at produksyon.

Mga Susing Salita: Influencer Marketing, SDG 12, Responsableng Pagkonsumo at Produksyon, Kwalitatibong Pananaliksik

1.0 Introduksyon

Sa mabilis na pag-usbong ng digital media, naging mahalagang bahagi ng estratehiya ng mga negosyo ang influencer marketing upang maabot ang mas maraming mamimili. Sa gitna ng hamon ng napapanatiling pag-unlad, malaki ang papel ng mga influencer sa pagpapalaganap ng responsableng pagkonsumo at produksyon dahil may kakayahan silang hubugin ang pananaw at gawi ng parehong negosyo at mamimili, lalo na sa pagpili ng mga produktong may malasakit sa kapaligiran at lipunan.

Ayon sa United Nations (2025), ang Sustainable Development Goals Report ay binigyang diin ang usapin na ang ating planeta ay nauubusan ng mga mapagkukunan, ngunit ang mga populasyon ay patuloy na lumalaki. At dahil dito ay mahalagang masusing suriin kung paano

epektibong maitataguyod ang layunin ng bawat bansang kabilang sa organisasyon ng United Nations na may kinalaman sa SDG 12 Responsible Consumption and Production na ang layunin at nais isulong ang wastong paggamit at produksyon ng mga likas na yaman ng bawat indibidwal ang nakikinabang. Ayon sa Sprout Social (2025), nakasaad sa The 2024 Influencer Marketing Report, halos lahat ng konsyumer (86%) ay bumibili na may inspirasyon ng social influencer kahit isang beses sa isang taon. Tunay na naging malaking bahagi ang social influencer marketing sa paghubog ng pag-uugali ng mga konsyumer sa pamimili at pagdedesisyon ng mga mamimili sa merkado. Ito ay binigyang diin ng pag-aaral ni Vikaite-Vaitone (2024), ang kredibilidad at kasikatan ng mga influencer ay may malaking epekto sa desisyon ng mga tao, lalo na sa mga produktong may kaugnayan sa kalikasan. Bagama't epektibo ang influencer marketing sa pagsusulong ng sustainable consumption and production, mahalaga pa rin ang tapat na mensahe at wastong edukasyon upang maiwasan ang impulsive buying. Ang pananaliksik sa mga mag-aaral ng EARIST-Manila mula sa ikalawang taon ng Marketing Management ay pumupuno sa isang mahalagang "gap" o kakulangan na tinukoy nina Agbayani et al. (2022) at Banaag et al. (2025), ang pangangailangan para sa mga lokal at kwalitatibong pag-aaral na hindi lamang nakatutok sa pagnanais na bumili o purchase intention, kundi sa aktwal na behavioral change at mga hamon sa etika.

Ang pag-aaral na ito ay naglayong masuri ang pangunahing katanungan kung ano ang impluwensya ng mga social influencer marketing sa responsableng pagkonsumo at produksyon at sa paanong aspeto nakaaapekto ang mga social influencer sa pagtataguyod sa responsableng pagkonsumo at produksyon. Sa huli, naglalayong malaman ang mga kontribusyon ng impluwensya ng mga social influencer sa mga tagasubaybay. Sa pagtatapos, nais mapunan ang mungkahi mula sa naging resulta ng pagsusuri.

2.0 Metodolohiya

2.1 Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay ginamitan ng kwalitatibong disenyo upang maunawaan ang malalim na kahulugan ng mga karanasan, opinyon, at interpretasyon ng mga respondante hinggil sa epekto ng Influencer Marketing sa kanilang responsableng pagkonsumo at produksyon. Ayon sa pag-aaral nina Creswell at Poth (2023), ang kwalitatibong pananaliksik ay tinuon sa pag-unawa kung paano binibigyang-kahulugan ng mga indibidwal ang kanilang mga karanasan batay sa konteksto ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Bilang dulong ng pag-aaral na ito ay ginamit ang case study approach, kung saan ang mga katanungan ay tumutukoy sa "paano" (how), "bakit" (why), at "ano" (what) ay sentro sa layunin ng pananaliksik. Sa pagsusuri ni Coombs (2022), ang case study research ay partikular na kapaki-pakinabang kapag ang layunin ng mananaliksik ay tuklasin ang mga ugnayan, proseso, at epekto ng isang penomena sa natural at aktwal na konteksto ng mga respondante. Ang pananaliksik na ito ay sumuporta sa mga kasalukuyang pag-aaral na nagpapakita na ang social influencers ay may mahalagang papel sa paghubog ng gawi, pag-uugali, at kamalayan ng mga konsyumer na nakakaapekto sa desisyon bilang konteksto ng sustainable behavior.

2.2 Populasyon at Sampol

Ang populasyon ng pananaliksik ay binubuo ng mga mag-aaral mula sa ikalawang taon ng programang Marketing Management sa Eulogio "Amang" Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST) - Manila. Pinili ang mga respondante gamit ang purposive sampling. Ayon kay Hassan M.(2024), ang purposive sampling, na kilala rin bilang judgmental o selective sampling, ay isang non-probability sampling technique kung saan sadyang pinipili ng mga mananaliksik ang mga kalahok batay sa kanilang kaalaman, kaugnayan, o eksperto sa paksa ng pananaliksik.

Malawak itong ginagamit sa kwalitatibong pananaliksik, lalo na kapag ang layunin ay makakuha ng tiyak na impormasyon o katangian mula sa mga kalahok upang matugunan ang mga

layunin ng pag-aaral. Gayunpaman, sinigurado ng mga mananaliksik na angkop at etikal ang pagpili ng mga respondante upang tiyak ang lalim at lawak ng datos na kinailangan para sa kwalitatibong pananaliksik.

2.3 Kagamitang Instrumento

Ang pangunahing instrumento ng pananaliksik ay written interview o pasulat na panayam gamit ang semi-structured interview bilang gabay. Ang pamamaraang ito ay ginagamit sa kwalitatibong pananaliksik kung saan may gabay na tanong na inihanda ang mga mananaliksik at mayroong kalayaan na magtanong ng karagdagang detalye batay sa sagot ng kalahok, na nagbibigay-daan sa mas malalim na pag-unawa sa kanilang karanasan at personal na pananaw (Delve, et al., 2022). Napili ang paraang ito upang malayang maipahayag ng mga respondante ang kanilang malalim na pananaw hinggil sa papel ng influencer marketing sa pagsulong ng responsableng pagkonsumo at produksyon.

Ang mga nakalap na datos ay sinuri sa pamamagitan ng tematikong pagsusuri o thematic analysis. Ayon kay Caulfield (2023) ang thematic analysis ay isang paraan ng pagsusuri ng kwalitatibong datos. Karaniwan itong ginagamit sa isang hanay ng mga teksto, gaya ng panayam o mga transcript. Sa pagpapatunay ng datos, ang mga pasulat na sagot ay ituturing na transkripsyon ng panayam na syang gagamitin sa coding at pagbuo ng tema. Sa pamamaraang ito ay natukoy ang pangunahing tema ng mga kasagutan ng bawat respondante tungkol sa impluwensya ng influencer marketing sa kanilang desisyon bilang mamimili partikular sa kanilang pagkonsumo sa mga produktong responsable sa lipunan at pangkapaligiran.

2.4 Paraan ng Pangangalap ng Datos

Ang mga datos ay mula sa kasagutan ng mga respondante batay sa isinagawang written interview o pasulat na panayam gamit ang elektronikal na pamamahagi na ayon kay Lumsden (2022), ay nagbibigay sa mga kalahok ng sapat na panahon para sa repleksyon at mas komprehensibong pagtugon. Bago ang aktuwal na pangangalap, tiniyak ang pagsunod sa mga etikal na pamantayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng Liham Pahintulot sa Pagsasagawa ng Pananaliksik at Liham Pahintulot sa Pakikipanayam at paggarantiya sa kumpidensyalidad ng datos alinsunod sa Data Privacy Act.

Ang mga nakalap na pasulat na tugon ay nagsilbing direktang transkripsyon na isinailalim sa tematikong pagsusuri. Ang mga nakalap na datos ay tinipon at itinuring bilang transkripsyon. Sumunod ay sinimulang i-code ang mga ito para sa susunod na bahaging tematikong pagsusuri. Ayon kay Maria Rosala (2022), ang thematic analysis ay isang sistematikong paraan ng pagsusuri ng kwalitatibong datos kung saan hinahati at inaayos ang impormasyon sa pamamagitan ng pag-code na ang layunin ay matukoy at mabuo ang mga mahahalagang tema mula sa mga nakalap na datos. Sa huli, nang maisagawa ang mga sumusunod ay bibigyan ito ng interpretasyon upang matukoy ang resulta ng bawat tema.

2.5 Pagsusuri ng Datos

Bilang naging paraan ng pagsusuri ng mga datos, ay ginamit ng mga mananaliksik ang tematikong pagsusuri. Nang makalap ng mga mananaliksik ang mga datos mula sa tugon ng pasulat na panayam ay isinailalim ito sa pagsusuri ng datos. Una, ay paulit-ulit binasa ang mga tugon upang bigyan ng wastong transkripsyon ng mga naging kasagutan ng mga respondante upang maunawaan ang lalim ng mga gawi, pag-uugali, at karanasan ng mga respondante hinggil sa impluwensya ng influencer marketing sa pagtataguyod ng responsableng pagkonsumo at produksyon. Mula sa mga naging kasagutan ay bumuo ng mga code na pinagsama-sama ang ideya at konsepto upang makabuo

ng temang naaayon sa mga katanungan. Sa huli, matapos masuri ang mga natukoy na tema ay iniugnay ito sa mga kaugnay na literatura at pag-aaral upang mabuo ang matibay na konklusyon.

2.6 Mga Etikal na Pagsasaalang-alang

Ang pananaliksik na ito ay nagbigay-pansin sa pahintulot at kusang-loob na pagsang-ayon ng mga respondente. Ayon kay Bhandari (2021), ang etikal na pagsasaalang-alang sa pag-aaral ay isang hanay ng mga prinsipyo na gumabay sa disenyo at pamamaraan ng isinagawang pananaliksik. Ang pag-aaral na ito ay isang kwalitatibong pananaliksik kung saan naging mahalaga ang pagsiguro sa pagsunod sa mga etikal na pamantayan sa pangangalap ng datos.

Ang mga respondente ay binigyan ng malinaw na paliwanag tungkol sa suliranin, layunin, pamamaraan, at saklaw ng pag-aaral. Binigyang-pansin ang paghingi ng permiso sa kanilang pakikilahok bilang mga respondente, sinigurado rin ang pagbibigay ng Liham Pahintulot sa mga Respondante at ang lahat ng nakolektang impormasyon ay nanatiling kumpidensyal at pribado. Iniwasan ang anumang uri ng pandaraya at pagkalat ng maling impormasyon. Ang mga datos na nakolekta ay sinikap na maging patas at tapat upang mapanatili ang katotohanan at integridad ng mga resulta. Sinunod ng mga mananaliksik ang tamang proseso at etikal na paraan sa pagsasagawa ng pananaliksik.

3.0 Resulta at Diskusyon

3.1 Kamalayan sa Gawi ng Responsableng Pagkonsumo at Produksyon

Ang tema na ito ay binubuo ng mga talahanayan na nagpapakita ng pananaw, pag-unawa, at kamalayan ng mga respondente bilang konsyumer na tagasubaybay sa mga social influencer. Batay sa datos na nakalap mula sa Talahanayan ng Seksyon Tanong Blg. 1 at Talahanayan ng Seksyon Tanong Blg. 2, ang kamalayan sa responsableng pagkonsumo at produksyon ay mahalagang katangian ng isang indibidwal upang maitaguyod ang responsableng gawi bilang konsyumer. Gayunpaman, mas pinalalakas ito ng impluwensya ng kabilang panig o impluwensya ng social influencer sapagkat ang koneksyon sa tagasubaybay ay maaaring maging digital upang mahikayat ang mamimili. Ang ganitong uri ng relasyon ay tinatawag na parasocial relationship o isang panig na emosyonal na ugnayan na ayon kay Balatero (2025), ay nagreresulta sa mas mataas na tiwala at pagsunod sa mga rekomendasyon ng influencer, lalo na sa mga kabataang kabilang sa Generation Z. Ang pagbabahagi ng impormasyon sa produkto nang may kaalaman at kahusayan ay may malaking papel sa pagkahimok ng tagasubaybay at paghubog sa desisyon ng mamimili. Ang kaalaman o kahusayan o expertise ng isang influencer ang may pinakamalakas na epekto sa hangaring bumili ng mga Pilipino, na nagpapatunay na ang pagiging dalubhasa sa paksa ay mas matimbang kaysa sa pisikal na kaakit-akit na anyo (Singco et al., 2023).

3.2 Paraan ng Panghihikayat ng Social Influencer

Binibigyang-pokus ang temang ito na ang mga paraan ng panghihikayat at ang epekto nito sa mga mag-aaral ng Marketing Management. Batay sa Talahanayan ng Seksyon Tanong Blg. 1, ang content ng isang social influencer ay isa sa mga pangunahing paraan ng panghihikayat, partikular ang mga nilalamang may kinalaman sa edukasyonal na panghihikayat, personal na karanasan, storytelling, relatable, at aktwal na demonstrasyon sa produkto. Ang edukasyonal na promosyon ng pagpapanatili ay may pinakamalaking impluwensya dahil ang pagbabahagi ng kaalaman ay bumubuhay sa interes ng tagasubaybay, na pinagtibay ng pag-aaral ni Senyuva (2021) ukol sa kapangyarihan ng sustainable marketing. Sa Talahanayan ng Seksyon Tanong Blg. 2 at 3, makikita na ang direktang pamamahagi ng reviews at personal na karanasan ay napagtibay ang koneksyon at tiwala sa pamamagitan ng transparency at kredibilidad. Gayunpaman, binigyang-diin ni Vella (2021) na ang labis na tiwala ay maaaring mauwi sa hidden or fake advertising kung hindi malinaw ang paghahayag ng impormasyon.

Sa huli, ayon sa Talahanayan ng Seksyon Blg. 4, ang digital na impluwensya ay nagpapabilis at nagpapadali sa pagdedesisyon ng mamimili, na pinatutunayan ng pag-aaral ni Alyssa Marie (2024) na ang influencer endorsements ay mas epektibo kumpara sa tradisyunal na adbertismo.

3.3 Epekto sa Pagtataguyod ng Social Influencers sa Responsableng Pagkonsumo at Produksyon

Inilahad dito ang karanasan ng mga respondente kaugnay ng kanilang personal na gawi, emosyonal na tugon, at mga hadlang sa pagsasabuhay ng responsableng pagkonsumo. Batay sa Talahanayan ng Seksyon Blg. 1 at 2, ang desisyon sa pagbili ay naapektuhan ng impormatibo at edukasyonal na nilalaman, partikular sa sustainability at lokal na produkto, na sinusuportahan ng pag-aaral nina Ao et al. (2023). Sa Talahanayan ng Seksyon Blg. 3, lumitaw na ang emosyonal na tugon gaya ng kasiyahan at inspirasyon ay nagpapalakas sa pagsunod sa responsableng gawi, alinsunod sa natuklasan nina Singco et al. (2023) tungkol sa perceived authenticity. Gayunpaman, sa Talahanayan ng Seksyon Blg. 4, natukoy ang mga hadlang gaya ng mataas na presyo at limitadong accessibility, na ayon kina Kotler et al. (2021) ay nangangailangan ng market availability upang maging epektibo ang sustainable behavior. Sa huli, ang Talahanayan ng Seksyon Blg. 5 ay nagpapatunay na ang social influencers ay epektibong daluyan ng edukasyon sa digital na espasyo, kung saan ang kredibilidad ay susi upang mapanatili ang positibong impluwensya (Ao et al., 2023; Balatero, 2025).

3.4 Pagpapabuti ng Pagtataguyod ng Responsableng Pagkonsumo at Produksyon

Ang seksyong ito ay naglalaman ng mga tema batay sa mungkahi ng mga respondente upang mapabuti ang pagtataguyod sa responsableng pagkonsumo at produksyon. Batay sa nakalap na datos, iminumungkahi ng mga respondente ang lalong pagbibigay-pansin sa paggawa ng mga content patungkol sa epekto ng responsableng pagkonsumo at produksyon sa kalikasan. Ipinapakita nito na ang influencer ay may moral na responsibilidad bilang modelo ng pamumuhay, kaugnay nito, binigyang-diin ni De Keyzer (2023) na ang katotohanan ay mahalaga upang labanan ang greenwashing. Sa kabuuan, ang pagpapatuloy ng educational contents ay mahalaga upang matiyak na ang produktong isusulong ay may benepisyo para sa mga tagasubaybay. Ang pamamaraang ito ay sinusuportahan ng pag-aaral ni Häusler (2024) tungkol sa papel ng mga "greenfluencers" sa sustainable marketing, at ni Şenyuva (2021) sa kakayahan ng sustainable marketing na magbago ng gawi sa pagbili sa industriya ng fashion.

4.0 Konklusyon

Batay sa mga inilalahad na resulta at talakayan, mahihinuha na ang social influencers ay may papel sa paghubog ng kamalayan at gawi ng mga mag-aaral tungo sa responsableng pagkonsumo at produksyon. Napatunayan ng pag-aaral na ang pundasyon ng epektibong panghihikayat ay nakaugat sa pagbuo ng parasocial relationship o isang malalim na ugnayan ng tiwala sa pagitan ng influencer at tagasubaybay. Ang tiwalang ito, kapag sinamahan ng edukasyonal na nilalaman at aktwal na demonstrasyon ng produkto, ay nagiging mas epektibo kaysa sa tradisyunal na adbertismo sa pagpapadali ng desisyon ng mga mamimili. Ang kahusayan at kredibilidad ng isang influencer ay napatunayang mas matimbang na salik sa paghikayat kaysa sa pisikal na adbertismo, na nagpapakita ng pagbabago sa prayoridad ng mga modernong konsyumer tungo sa paghahanap ng katotohanan at impormasyon. Gayunpaman, sa kabila ng mataas na antas ng kamalayan at emosyonal na kahandaan ng mga respondente na tumangkilik ng mga sustainable na produkto, nananatiling malaking hadlang ang mga panlabas na salik gaya ng mataas na presyo at limitadong suplay sa merkado. Hindi sapat ang kamalayan kung nananatiling hamon ang mga ito. Ipinahihiwatig nito na ang impluwensya ng social media ay kailangang suportahan ng mas abot-kayang opsyon at mas malawak na accessibility upang tuluyang maisakatuparan ang responsableng gawi. Sa huli, ang hinaharap ng pagtataguyod sa

responsableng pagkonsumo at produksyon sa digital na espasyo ay nakadepende sa etikal na pananagutan ng mga influencers. Ang pag-iwas sa hidden advertising at ang aktibong pagsusulong ng mga layuning pang-kalikasan ay mahalaga upang mapanatili ang integridad ng digital marketing bilang isang instrumento ng positibong panlipunang pagbabago. Sa huli, ang mga naging resulta ay nakabatay lamag sa mga nakalap na datos. Ang kinalabasan ng pag-aaral na ito ay maaaring hindi sapat upang bigyang pagpapatunay ang mga ito sapagkat ang mga mananaliksik ay limitado sa internal at eksternal na pangangailangan bilang kasangkapan sa pagbuo ng pananaliksik. Subalit, sinigurado na ito ay dumaan sa tama at etikal na proseso.

4.1 Rekomendasyon

4.1.1 Para sa mga Social Media Influencers

Inirerekomenda na gamitin ng mga social media influencers ang kanilang plataporma hindi lamang sa promosyon ng produkto kundi pati sa pagbibigay ng wastong impormasyon at edukasyon ukol sa epekto ng kinukonsumo sa kapaligiran. Ang pagiging tapat, relatable, at responsable sa pagbabahagi ng nilalaman ay makatutulong sa mas makabuluhang impluwensya sa desisyon ng mga konsyumer.

4.1.2 Para sa mga Mamimili

Ugaliin ang pagsuporta sa mga lokal na "zero-waste stores" at maging mapanuri sa mga produktong binibili o mabutihing iwasan ang over-consumption. Ang pagsuporta sa mga lokal na produkto, zero-waste stores, at sustainable brands, gayundin ang pag-iwas sa pagiging impulsibo at labis na pagkonsumo, ay mahalagang hakbang sa aktwal na pagsasabuhay ng responsableng pagkonsumo.

4.1.3 Para sa mga Negosyante

Hinihikayat ang mga negosyante na makipag-ugnayan at humanap ng lokal na maaring maging supplier ng raw materials upang mabawasan ang carbon footprint at mapababa ang presyo ng produkto.

4.1.4 Rekomendasyon Para sa Pamahalaan

Magbigay ng insentibo o tax incentives para sa mga lokal na negosyo na gumagamit ng "green production methods." Ang ganitong hakbang ay makatutulong upang mahikayat ang mas maraming negosyo na yakapin ang responsableng produksyon, na kalaunan ay magpapababa sa environmental impact at magpapalawak sa akses ng mga mamimili sa mas abot-kayang produktong makakalikasan.

4.1.5 Para sa mga Susunod na Mananaliksik

Iminumungkahi na ang mga susunod na pag-aaral ay magpalawak ng saklaw sa pamamagitan ng mas malaking bilang ng respondente at paggamit ng iba't ibang metodolohiya. Maaari ring tuklasin ang pangmatagalang epekto ng influencer marketing sa aktwal na gawi ng pagkonsumo at produksyon upang mas mapalalim ang pag-unawa sa papel nito sa pagsusulong ng sustainability.

5.0 Ambag ng mga Mananaliksik

Ang lahat ng mga mananaliksik ay may mahalagang ambag sa pagbuo ng konsepto, disenyo, pagsasagawa, at interpretasyon ng pag-aaral. Sama-sama nilang binuo ang suliranin ng pananaliksik at nilinang ang balangkas ng pag-aaral. Ang paghahanda ng mga materyales, pangangalap ng datos, at pagsusuri ng kwalitatibong datos ay isinagawa nang magkatuwang ng mga mananaliksik.

Ang unang yugto ng manuskrito, na kinabibilangan ng introduksiyon, metodolohiya, mga resulta, at talakayan, ay sama-samang isinulat ng mga mananaliksik. Lahat ay aktibong lumahok sa

masusing rebisyon ng manuskrito upang matiyak ang lalim ng nilalaman, kahigpitan ng metodolohiya, pagkakaugnay-ugnay ng pagsusuri, at pagsunod sa mga kaugnay na literatura.

Bukod dito, sinuri at inaprubahan ng lahat ng mga mananaliksik ang pinal na bersyon ng manuskrito at sila ay sumasang-ayon na managot sa lahat ng aspeto ng pag-aaral, kabilang ang katumpakan at integridad ng mga datos at ng akademikong nilalaman na inilahad.

6.0 Pagpopondo

Ang pag-aaral na ito ay pinondohan ng mga mananaliksik mismo at hindi tumanggap ng anumang tulong pinansyal mula sa mga panlabas na pampubliko, komersyal, o di-pangkalakal na organisasyon.

7.0 Salungatan ng Interes

Ipinapahayag ng mga mananaliksik na wala silang anumang salungatan ng interes kaugnay ng publikasyon ng pag-aaral na ito.

8.0 Mga Sanggunian

- Agbayani, A. D., Hernandez, C. J., Libatique, J. R., Magay, J., & Cada, L. Jr. (2022). Effectiveness of Influencer Marketing for Building a Filipino Product Brand (Preprint). PhilArchive. Retrieved from <https://philpapers.org/rec/AGBEOI-2>
- Ao, L., Bansal, R., Pruthi, N., & Khaskheli, M. B. (2023). Impact of Social Media Influencers on Customer Engagement and Purchase Intention: A Meta-Analysis. *Sustainability*, 15(3), 2744. <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/3/2744>
- Banaag, D. M. M., Ilagan, T. S., Pinlac, I. I. A. M., & Vispo, K. A. R. (2025). Influencer marketing factors affecting consumer's purchase intention. *E-Journals Philippines*. <https://www.ejournals.ph/article.php?id=2930>
- Balatero, M. V. A. (2025). Social media influencer attributes' impact on Generation Z Filipino consumers' perceived parasocial relationships and purchasing behavior. *International Journal of Research Studies and Innovations*, 12(1), 1-41. <https://rsisinternational.org/journals/ijrsi/articles/social-media-influencer-attributes-impact-on-generation-z->
- Bhandari, P. (2021). Ethical Considerations In Research | Types & Examples. Scribbr. <https://www.scribbr.com/methodology/research-ethics/>
- Caulfield, J. (2023). How To Do Thematic Analysis: Step-by-step Guide & Examples. Scribbr. <https://www.scribbr.com/methodology/thematic-analysis/>
- Coombs, H., V. (2022). Case Study Research Defined [White paper]. Zenodo CERN European Organization for Nuclear Research). <https://zenodo.org/records/7604301>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://edge.sagepub.com/creswellqi5e?>
- Dalangin, J. J. G., McArthur, J. M. B., Salvador, J. B. M., & Bismonte, A. B. (2021). The Impact of Social Media Influencers Purchase Intention in the Philippines. *Academia.edu*. Retrieved from https://www.academia.edu/78960390/The_impact_of_social_media_influencers_purchase_intention_in_the_Philippine
- Delve, Ho, L., & Limpaecher, A. (2022). Semi structured interviews. Delve. <https://delvetool.com/blog/semi-structured>
- Häusler, M. (2024). "Greenfluencers" as Part of Sustainable Marketing Strategies and their Effect on Consumer Reachability (Bachelor's thesis). Tampere University of Applied Sciences. Retrieved from https://www.theseus.fi/bitstream/10024/861562/2/Haeusler_Maya.pdf
- Hassan, M. (2024, March 26). Questionnaire - definition, types, and examples. *ResearchMethod.net*. https://researchmethod.net/questionnaire/#google_vignette
- Lumsden, K. (2022). Online questioning: The use of asynchronous written interviews in qualitative research. In *The SAGE Handbook of Visual Research Methods*. SAGE Publications. <https://abdn.elsevierpure.com/en/publications/how-to-conduct-asynchronous-interviews/#:~:text=Abstract,topics%20or%20with%20vulnerable%20participants>

- Marie, A. (2024). Impact of social media marketing on consumers in the Philippines. https://www.researchgate.net/publication/385128744_Impact_of_Social_Media_Marketing_on_Consumers_in_Philippines
- Rosala, M. (2022). How to analyze qualitative data from UX research: Thematic analysis. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/thematic-analysis/>
- Şenyuva, S. (2021). The Effects of Sustainable Marketing on Customers to Consider Environmentally Conscious Products in the Fashion Industry (Master's thesis). Masaryk University, Faculty of Economics and Administration. Retrieved from https://is.muni.cz/th/e1wbf/Master_thesis_Selin_Senyuva_final.pdf
- Singco, M. Y. A., Lopez, I. D. A., & Cabauatan, R. R. (2023). The effect of influencer marketing on purchase intentions and brand attitude of consumers in the Philippines. *International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, 6(12), 50–62. <https://journal.hmjournals.com/index.php/JPOME/article/view/517>
- Sprout Social. (2024, August 5). What is influencer marketing? Definition, types, benefits and strategies. Sprout Social. Retrieved October 17, 2025, from <https://sproutsocial.com/insights/influencer-marketing/>
- United Nations. (2025). The Sustainable Development Goals Report 2025. United Nations. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/>
- Vella, O. (2021). Influencer Marketing National Guidelines: Enhancing Consumer Rights through Responsible Marketing (Master's dissertation). University of Malta. Retrieved from <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/121375>
- Vemuri S, Jahnvi P, Manasa L, Pallavi D. R. "The Effectiveness of Influencer Marketing in Promoting Sustainable Lifestyles and Consumer Behaviours". *Journal of Business Strategy Finance and Management*, 5(2). <https://jbsfm.org/vol5no2/the-effectiveness-of-influencer-marketing-in-promoting-sustainable-lifestyles-and-consumer-behaviours>
- Vilkaite-Vaitone, N. (2024). From likes to sustainability: How social media influencers affect sustainable consumer behaviour. *Sustainability*, 16(4), 1393. <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/4/1393>